

NOTES MALACOLÒGIQUES:

Nuevos datos sobre *Bursa scrobilator* Linnaeus, 1758 en Cataluña e islas Baleares

ANTONIO TARRUELLA RUESTES* & JOAQUÍN LÓPEZ SORIANO#

*Grassot 26, 1º 2ª, 08025 Barcelona. E-mail: NEXUS_666@terra.es

#Dipartimento di Endocrinologia, Ospedale di Cisanell
Via Paradisa 2, 56124 Pisa, Italy
E-mail: qlopezs@yahoo.com

Anteriormente publicamos en esta revista una breve nota relativa a la presencia de *Bursa (Colubrellina) scrobilator* Linnaeus, 1758 en las costas catalanas, citando la presencia de dos ejemplares conocidos procedentes de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona (López Soriano & Tarruella Ruestes, 2002). Tras el llamamiento que realizamos en dicho artículo a otros coleccionistas, nos ha sido remitida una información interesante confirmando la presencia de dicha especie en otras localidades de la costa Brava (provincia de Girona) y de las islas Baleares por Ferran Puntí, quien posee tres ejemplares hallados mediante inmersión submarina. Dichos ejemplares fueron hallados en las localidades de Llafranc, Roses e Ibiza, y miden, respectivamente, 37.2, 46.4 y 57.2 mm de longitud máxima. Es interesante añadir que se dispone de información relativa al sustrato sobre el que se encontraron, aun cuando en los tres casos se trata de ejemplares hallados muertos, por lo que no se puede inferir necesariamente que la especie habite en tales ecosistemas, pudiendo haber sido transportados los ejemplares hasta allí desde otros puntos algo distantes, en especial en el caso del espécimen hallado a menor profundidad.

Así, la concha de Roses (Figura 1A) fue

encontrada en agosto del 2001 a una profundidad de unos 27 m, en sustrato de coralígeno y arena, transportada por un cangrejo ermitaño. Se presenta en un excepcional estado de conservación, como puede observarse en la fotografía, por lo que fácilmente puede deducirse que procede de un ejemplar adulto muerto sólo poco tiempo antes de su hallazgo. El ejemplar de Llafranc (Figura 1B) también fue hallado en coralígeno, a 35 m de profundidad, en julio de 1998, aunque se encuentra en muy mal estado, quizás por haber estado en el fondo marino por un periodo prolongado de tiempo. Finalmente, el ejemplar balear (Figura 1C) fue hallado en hábitat mixto de rocas y posidonia, a sólo 8 m de profundidad, en junio de 1999, aunque posee incrustaciones características del coralígeno.

De estas tres nuevas citas, y conjuntamente con las dos anteriores citas de nuestro artículo previo (López Soriano & Tarruella Ruestes, 2002), podemos establecer que la presencia de esta especie en aguas catalanas puede darse por confirmada, estableciendo un rango de distribución mucho mayor y considerablemente más septentrional — más de 450 km más al norte— que el dado por Verdejo Guirao (2001) para aguas de la península Ibérica, y confirmando igualmente su presencia en aguas de las

islas Baleares, como sugería dicho autor. Específicamente en aguas catalanas, se puede hablar de dos grandes áreas donde estaría presente esta especie, en la costa central en la comarca del Garraf, y en la parte septentrional, cerca de la frontera con Francia, en ambos casos posiblemente en aguas moderadamente más frías comparadas con las aguas donde se localiza la especie en el Mediterráneo meridional. Respecto a la presencia en las islas Baleares, posiblemente sería necesario el hallazgo de más ejemplares para confirmar su presencia y precisar su localización en las diferentes islas.

Al haberse encontrado diversos ejemplares perfectamente adultos a lo largo de los años y en localidades muy alejadas entre sí, parece poco probable una presencia estacional en función de la llegada casual de larvas. Aunque sugerente, creemos que la hipótesis de Verdejo Guirao (2001) sobre la llegada de larvas procedentes del Atlántico y la ausencia de poblaciones reproductivamente fértiles en la península Ibérica no ha sido convenientemente contrastada y documentada, y la escasa presencia de ejemplares de esta especie parece más bien consecuencia de un pobre muestreo que debida a la ausencia de tales poblaciones. No obstante, la cuestión sigue aún por resolver y abierta a discusión. El hábitat preciso donde se presenta la especie en aguas catalanas no puede confirmarse plenamente, aunque los datos proporcionados por F. Puntí sobre los ejemplares recogidos en el presente artículo sugieren que habitaría preferentemente en zonas de coralígeno o zonas rocosas a una profundidad superior a los 20-25 metros, confirmando así lo observado por Verdejo Guirao (2001) para otras áreas. Cabe esperar, pues, que una

detallada búsqueda de la especie en el hábitat adecuado podría incluso permitir la localización de numerosos ejemplares adultos vivos, lo cual constituiría la confirmación última de su presencia permanente en nuestra fauna marina. Precisamente, el hecho de habitar en aguas relativamente profundas sería la causa de que su presencia en tanatocenosis de playa sea altamente improbable, y de ahí que apenas haya sido encontrada por coleccionistas catalanes a lo largo del tiempo. Igualmente, una posibilidad a considerar es que se presente esencialmente en áreas discretas, de poca extensión, constituyendo hipotéticos núcleos de población muy localizados y bastante distantes los unos de otros, en lugar de presentar una distribución continua a lo largo del litoral, al menos en estas latitudes. De gran interés serían, pues, posibles hallazgos en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia, ya que existe una considerable extensión de costa ibérica donde sorprendentemente no hay registrada ninguna presencia de esta especie.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro más sincero agradecimiento a Ferran Puntí por facilitarnos gentilmente los datos y las excelentes fotografías de los ejemplares de *B. scrobilator* considerados en este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- LÓPEZ SORIANO, J. & TARRUELLA RUESTES, A. (2002). Presencia de *Bursa scrobilator* Linnaeus, 1758 en las costas catalanas. *Spira*, 1(2): 39-41.
- VERDEJO GUIRAO, J.F. (2001). About *Bursa scrobilator* Linné, 1758. *La Conchiglia*, 298: 14-19.

Figura 1. (*página anterior*) Ejemplares de *Bursa scrobilator* de la colección F. Puntí considerados en este artículo: A: Especimen de Roses (46,4 mm); B: Especimen de Llafranc (37,2 mm); y C: Especimen de Ibiza (57,2 mm). Fotografías: © F. Puntí.